

ПРИМЕНЕНИЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ КАК НАРУШЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ПРАВА НА ЖИЗНЬ В США В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД

THE APPLICATION OF THE DEATH PENALTY AS A VIOLATION OF THE FUNDAMENTAL RIGHT TO LIFE IN THE USA IN THE MODERN PERIOD

CZU: 343.25:341.231.14(73)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7895322>

Вероника ПОЗНЯКОВА¹

*О степени цивилизованности общества можно судить, побывав в его
тюрьмах.*

Ф. М. Достоевский

ABSTRACT. *Actually, the United States remains one of the few developed countries in which is applied the death penalty. The UN Convention bodies have found systematic violations of the right to life in the criminal justice of the United States, such as: discriminatory use of lethal force by the police against women, minorities, people from socially vulnerable groups; the application of the death penalty to innocent people who were later acquitted, racial discrimination during criminal proceedings and the disproportionate application of the death penalty to Afro-Americans, severe suffering of people during the execution of the death penalty. The purpose of this article is to analyze the main violations of the right to life by the United States and the impact of the regulation of the death penalty on the right to life. The final goal of this study is to establish the impact of the use of the death penalty on the guarantee and realization of the right to life on the example of the United States. This article presents an analysis of the practice of applying the death penalty in the United States, the statements of the UN conventional bodies, statistical data, through the prism of positive and negative obligations of the state to guarantee respect for the right to life. The importance of this study is to analyze the practical realization of the right to life in a State that continues to use the death penalty in the XXI century, despite its international ban. The uniqueness of this study lies in the multilateral analyze of the impact of the death penalty on the realization of the right to life by analyzing specific examples from the judicial and criminal practice of the United States.*

Keywords: *right to life, death penalty, criminal justice, discrimination, human rights, UN Convention bodies, punishment*

ПЕРЕСКАЗ. *В настоящее время США остается одной из не многих развитых стран, в которых применяется смертная казнь. Конвенциональные органы ООН констатировали систематические нарушения права на жизнь в уголовной юстиции Соединённых*

¹ Вероника ПОЗНЯКОВА, Главный специалист Секция Международных Отношений, Отдел Проектов и Грантов, Молдавский Государственный Университет, Е-мэйл: veronicapozneacova@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-0762-5049>,

Рекомендовано: Виктор ЗАХАРИЯ, Доктор права, Молдавский Государственный Университет Е-мэйл: vizat@yahoo.com

Штатов, такие как: дискриминационное применение летальной силы полицией в отношении женщин, меньшинств, людей из социально уязвимых групп; применение смертной казни к невиновным людям, которые позднее были оправданы, дискриминация по расовому признаку во время уголовного процесса и диспропорциональное применение смертной казни к афроамериканцам, сильные страдания людей во время исполнения смертной казни. Цель этой статьи проанализировать основные нарушения права на жизнь Соединёнными Штатами и влияние регламентирования смертной казни на право на жизнь. Конечная цель этого исследования установить влияние применения смертной казни на гарантирование и реализацию права на жизнь на примере США. Эта статья представляет анализ практики применения смертной казни США, констатации конвенциональных органов ООН, статистических данных, через призму позитивных и негативных обязательств государства гарантировать соблюдение права на жизнь. Важность этого исследования состоит в анализе практической реализации права на жизнь в государстве, которое продолжает применять смертную казнь в XXI веке, несмотря на её международный запрет. Уникальность этого исследования состоит в многостороннем рассмотрении влияния смертной казни на реализацию права на жизнь путем анализа конкретных примеров из судебно-уголовной практики США.

Ключевые слова: право на жизнь, смертная казнь, уголовная юстиция, дискриминация, права человека, Конвенциональные органы ООН, наказание

Введение

Соединённые Штаты Америки являются одним из первых государств мира, которые на конституционном уровне регламентировали права человека и гарантировали их соблюдение во всех сферах государственной и общественной жизни. 15 декабря 1791 г. были ратифицированы первые десять поправок известные как Биль о правах. Позднее было принято ещё десять поправок, некоторые из которых регламентируют права человека.

Конституция США регламентирует такие права как: свобода религии, слова, печати; право обращаться к правительству с петициями; право на хранение и ношение оружия; право на личную неприкосновенность, неприкосновенность жилища и имущества; право на свободу и безопасность; право на рассмотрение дела судом присяжных; право не быть призванным к уголовной ответственности дважды за одно и то же преступление (*non bis in idem*); право на безотлагательное и публичное разбирательство; право на информирование о сущности и основаниях обвинения, на очную ставку со свидетелями, показывающими против обвиняемого, на принудительный вызов свидетелей, показывающих в его пользу, и на помощь адвоката для защиты обвиняемого; право не быть подверженным жестокому и необычному наказанию; право не быть отданным в рабство, право на гражданство; недискриминация; права на свободное голосование [1].

Несмотря на долгую историю конституционализма в США и важность демократической традиции этого государства, Конституция Соединённых Штатов не регламентирует право на жизнь и право не быть подверженным

пыткам, негуманному и деградирующему обращению. Конвенциональные органы ООН, такие как Комитет ООН против пыток (далее КПП), Комитет ООН по правам человека (далее КПЧ) не однократно констатировали нарушение фундаментальных прав человека в уголовном праве, в общем, и права на жизнь, в частности. В этой статье будут рассмотрены систематические нарушения права на жизнь, констатированные органами ООН, теоретический анализ этих нарушений и изменений, которые должны быть приняты США, для гарантирования эффективной реализации права на жизнь.

Регламентация права на жизнь в законодательстве США

Право на жизнь регулируется Декларацией независимости США, принятой 4 июля 1776 года, представляющей один из столпов американской демократии: *“Мы считаем эти истины самоочевидными, что все люди созданы равными, что они наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми Правами, среди которых Жизнь, Свобода и стремление к Счастью”* [2]. Это фундаментальное право прямо не регулируется Конституцией Соединенных Штатов. Запрет на незаконное лишение человека жизни представителями государства содержится в поправке V, которая регулирует уголовно-процессуальные гарантии, гарантии, которые применяются при совершении обыска, включая право лица не свидетельствовать против себя и принцип *non bis in idem*. В соответствии с поправкой V, *“Ни одно лицо не может быть привлечено к ответственности за преступление, караемое смертной казнью, или иное позорное преступление, кроме как по представлению или обвинительному заключению Большого Жюри, за исключением случаев, возникающих в сухопутных или военно-морских силах или в милиции, когда они находятся на действительной службе во время войны или общественной опасности; также ни одно лицо не может быть подвергаться за одно и то же преступление двукратной угрозе жизни или здоровью; не может быть принуждено в любом уголовном деле выступать свидетелем против самого себя, не может быть лишено жизни, свободы или собственности без надлежащей правовой процедуры; не может быть изъято частное имущество для общественного пользования без справедливой компенсации”* [1]. Таким образом, Поправка V гарантирует такие права как: 1) право на справедливое судебное разбирательство, 2) запрет на уголовное преследование, которое нарушает процессуальные гарантии и регламентированную уголовно-процессуальную процедуру, за исключением военного положения по отношению к военным лицам, 3) фундаментальный принцип уголовного права *non bis in idem*, согласно которому не должно быть двух взысканий за одну провинность, права обвиняемого на молчание и право не свидетельствовать против себя, 4) запрет на применение смертной казни, лишения жизни, свободы, собственности без соблюдения закон-

ной процедуры, 5) неприкосновенность частной собственности, экспроприация в случае общественной полезности только после предоставления справедливого вознаграждения. В то же время Поправка V не гарантирует абсолютное право на жизнь, а только запрещает незаконное лишение жизни сотрудниками правоохранительных органов. В этой поправке не содержится запрета на применение пыток, негуманного и деградирующего отношения и наказания.

Отметим, что Декларация независимости США провозглашает право на жизнь универсальным правом, признанным всем лицам, а Конституция регламентирует отрицательное обязательство государства воздерживаться от незаконного лишения жизни человека, которое, однако, может осуществляться с соблюдением гарантий процессуально-уголовного процесса, регулируемого национальным законодательством, в случае если лицо приговорено к смертной казни в рамках уголовного дела будучи обвинённым в совершении преступления, которое карается смертной казнью. Таким образом, согласно конституционному блоку США, право на жизнь не является абсолютным, а государство имеет право решить человека жизни, в случае совершения ряда преступлений, при условии соблюдения уголовно-процессуального законодательства. Отметим, что регламентация права на жизнь в конституционной системе США отличается от большинства европейских стран, которые отменили смертную казнь и регламентируют право на жизнь как фундаментальное и абсолютное. Специфика регламентации США сводится к тому, что гарантии, которые в конституциях европейских государств объединяются в рамках одной и той же конституционной нормы, в правовой регламентации США находятся в различных конституционных актах, которые вместе образуют конституционный блок.

Нарушения права на жизнь констатированные конвенциональными органами ООН

Несмотря на регулирование права на жизнь на конституционном уровне в рамках конституционного блока, Комитет ООН по Правам Человека (далее, КПЧ) в отчете за 2014 год, который в настоящее время остается последним отчетом, опубликованным на официальном сайте ООН, обнаружил следующие нарушения права на жизнь:

1. Нарушение положительного обязательства государства по защите жизни. В соответствии с замечаниями, изложенными в отчете: *„анализируя меры, предпринятые для снижения уровня вооруженного насилия, Комитет выражает обеспокоенность сохранением высоких показателей смертности и телесных повреждений, вызванных применением огнестрельного оружия, и непропорциональными последствиями этого насилия в отношении меньшинств, женщин и детей. Комитет приветствует*

проведение комиссией США по гражданским правам расследования дискриминационного действия законодательства под общим названием „Защитите свою позицию”. Однако комитет обеспокоен распространением такого законодательства, используемого для оправдания превышения необходимых границ самообороны, нарушения долга государства-стороны по защите жизни” [3].

В соответствии с этим замечанием Комитета ООН по правам человека выделены два важных аспекта национального законодательства США. Первый аспект, а именно легализация ношения огнестрельного оружия, содержится во Второй поправке Конституции Соединенных Штатов, в соответствии с которой *„Хорошо организованная милиция, необходимая для безопасности свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться” [1].* Наличие поправки привело к легализации продажи оружия, в результате чего наблюдается высокий уровень вооружения населения. Следующий аспект представляет собой эффект права на покупку и хранение оружия и сводится к терпимости к вооруженному насилию, которое не находится в пределах законной самообороны. В результате столкновений между вооруженными людьми люди из уязвимых категорий получают телесные повреждения, которые могут быть опасны для их жизни и здоровья. Либерализация торговли оружием ставит под угрозу жизни других людей. Таким образом в опасности оказываются люди из социально уязвимых слоёв общества, а именно женщины, дети, меньшинства, которые не могут самостоятельно защитить себя.

Исходя из этих соображений, можем заключить, что США не полностью выполняют положительную обязанность защищать жизнь людей от вооруженных нападений со стороны физических лиц, потому что либерализация продажи оружия прямо пропорциональна риску нарушения права на жизнь других людей, особенно в случае нарушения принципа пропорциональности самообороны. Кроме того, КПЧ отметил существующую тенденцию аргументировать самозащитой превышение пропорциональности применения силы, что противоречит положительному обязательству государства, порожденному регламентированием права на жизнь. Считаем нужным отметить, что принцип пропорциональности применяется во всех случаях применения физической силы и оружия, а его несоблюдение не может быть аргументировано самозащитой.

2. Применение физической силы и спецсредств правоохранительными органами, без соблюдения принципа пропорциональности, что приводит к гибели жертв. *“Комитет обеспокоен большим количеством людей, убитых в результате столкновений с представителями полиции, в частности в Чикаго, и сообщениями о чрезмерном применении силы некоторыми офицерами, которые являются частью правоохранительных орга-*

нов, в том числе случаями причинения смерти в результате использования электрошоков. Последствия использования этих специальных средств непропорциональны по отношению к афроамериканцам. Кроме того, Комитет обеспокоен применением летальной силы сотрудниками пограничной службы в пограничной зоне” [3].

Проблемы в обеспечении и гарантии права на жизнь, изложенные в этих выводах КПЧ, сводятся к диспропорциональному и дискриминационному использованию летальной силы, что приводит к гибели жертв, особенно афроамериканцев, и использование летальной силе со стороны сотрудников пограничной службы. В этом случае констатируется нарушение трёх фундаментальных прав человека: права на жизнь, права не быть подверженным негуманному и деградирующему обращению и недискриминация. Непропорциональное применение силы приводит к систематическим злоупотреблениям со стороны полиции и нарушению абсолютного запрета на применение пыток и негуманного обращения, установленного международными стандартами. Необоснованное применение спец средств, в том числе летальных, приводит к нарушению фундаментального права на жизнь. От этих злоупотреблений больше всего страдают уязвимые слои населения, такие как женщины, афроамериканцы и меньшинства, что показывает дискриминационное применение силы и спец средств полицией.

Эти констатации показывают нарушение США негативного обязательства воздерживаться от незаконного лишения жизни людей, что проявляется в непропорциональном применении летальной силы сотрудниками правоохранительных органов. В этом случае государство должно предпринять меры для более строгого регулирования применения силы сотрудниками правоохранительных органов. В этом случае рекомендуется четкое регламентирование принципа пропорциональности в национальном законодательстве, установление конкретных случаев, в которых полиция в праве применять силу и процедуры подачи жалоб и выдачи компенсации жертвам злоупотребления полицией.

Применение Соединёнными Штатами смертной казни

Нужно отметить, что США вместе с Японией остаются двумя развитыми государствами, которые в настоящем времени применяют смертную казнь. В 2021 году в этом штате было казнено 5 человек, в 2020 году – 17 человек, а в 2019 году – 22 человека [4]. В США только преступления, рассматриваемые как смертные преступления (*death offenders*), могут быть санкционированы смертной казнью, включая убийства, шпионаж, военные преступления, преступления против человечности, геноцид и предательство Родины. Никто не был казнен за совершение другого преступления, кроме убийства, после повторного введения смертной казни Верховным судом в

1976 году. Тем не менее, 27 штатов признают, что лицо должно быть осуждено за убийство, если оно причастно к преступлению, которое привело к гибели жертв, даже если оно не несет прямой ответственности за смерть [4], что нарушает принцип персональной ответственности за преступление и принципу определения уголовного наказания соответственно вине подсудимого. В то же время нарушается принцип индивидуализации уголовного наказания, которой предусматривает, что наказание исполнителя должно быть более жестким, чем наказание сообщника. В системе правосудия США причастность к преступлению может караться смертной казнью.

Люди, приговоренные к смертной казни, помещаются в камеру для осужденных на смертную казнь, в которой они ожидают исполнения приговора. Часто осужденные остаются в этой камере в течение нескольких лет, периода, в течение которого рассматривается апелляция. Согласно статистическому отчету Министерства юстиции за 2020 год, среднее время между приговором к смертной казни и фактической казнью составляет 18,9 лет [4]. Обычно камеры для приговорённых к смертной казни одиночные, а заключённые ограничены в возможности общаться с другими людьми кроме адвокатов и контролёров.

Ссылаясь на историю применения уголовного наказания в США, мы должны упомянуть решение Верховного Суда 1972 года, согласно которому Высокий суд запретил смертную казнь в Соединенных Штатах, постановив, что смертная казнь в порядке ее применения является неконституционной. Это наказание было повторно введено Верховным судом в 1976 году [4].

В настоящее время смертная казнь применяется в некоторых штатах, включая Техас, Оклахому, Флориду, Миссури, Джорджию, Алабаму, Огайо, Северную Каролину, Южную Каролину, Аризону, Арканзас, Луизиану, Миссисипи, Индиану, Теннесси, Неваду, Юту, Южную Дакоту, Небраску, Айдахо, Кентукки, Монтану, Вайоминг, Канзас. В ряде штатов вводится мораторий на применение смертной казни, включая Калифорнию, Пенсильванию и Орегон. В других штатах смертная казнь не применяется [4].

В Соединенных Штатах нет единого мнения по поводу применение этого наказания. 24 штата применяют смертную казнь. 23 штата отменили смертную казнь. В трех штатах, Калифорнии, Орегоне и Пенсильвании, есть моратории на применение этого наказания, которое приостанавливает казни в штате. Из штатов, отменивших смертную казнь, Висконсин был первым штатом, запретившим это наказание в 1853 году. Вирджиния официально отменила смертную казнь с 1 июля 2021 года, став последним штатом, запретившим применение смертной казни. В среднем с 2000 года ежегодно казнено 26,3 человека. В целом количество казней уменьшается. В 2000 году в США было казнено 85 заключенных, а в 2020 году это число достигло 17 [4].

Анализируя количество человек, приговорённых к смертной казни в Техасе, с 1976 года были приговорены 574 человека. В среднем в Техасе ежегодно казнят 12 человек. Частое осуждение лиц, приговоренных к смертной казни, обусловлено отсутствием у обвиняемых государственных адвокатов. У обвиняемых недостаточно финансовых средств для оплаты юридической помощи, при этом основное внимание уделяется судьям апелляционных судов, назначаемых по выборной системе, что приводит к увеличению числа обвинительных приговоров. Кроме того, заключение Техаса проводят в камере для приговоренных к смертной казни на 40% меньше времени до казни чем заключённые других штатов, в среднем за 11 лет. По состоянию на июнь 2022 года в Техасе содержалось 194 приговоренных к смертной казни.

С 1976 года в Оклахоме было казнено 116 человек, что в среднем составляет 2,5 казни в год. В июне 2022 года 43 человека были приговорены к смертной казни в Оклахоме. Вирджиния - последний штат, отменивший смертную казнь в июле 2021 года. До отмены этого наказания в штате было казнено 113 человек в период с 1976 по 2017 год, когда произошла последняя казнь. С 1976 год во Флориде было казнено 99 осужденных. Этот штат является вторым штатом с самым высоким уровнем приговоров к смертной казни и самым длинным списком приговоренных к смертной казни. В июле 2022 года во Флориде ожидали исполнения смертной казни 303 человека. Флорида - последний штат, который запретил помещать осужденных в одиночную камеру после их прибытия в тюрьму. В Миссури с 1979 год было казнено 92 человека. В настоящее время в этом штате в камерах для осужденных на смертную казнь содержится 40 человек, ожидающих казни. Другим штатом с большим количеством приговоренных к смертной казни является Калифорния. В этом штате с 1976 год было казнено 30 человек, а с 2006 года ни один осужденный не был казнен, в камерах для приговоренных к смертной казни содержалось 600 человек. Губернатор Ньюсом ввел мораторий на применение смертной казни в 2019 году и в настоящее время планирует демонтировать систему камер для приговоренных к смертной казни, переведя их в общий режим содержания под стражей. Дестью штатами с наибольшим количеством казней с 1976 год являются: Техас (574), Оклахома (116) Вирджиния (113), Флорида (99), Миссури (92), Джорджия (76), Алабама (69), Огайо (56), Северная Каролина (43), Южная Каролина (43) [4].

В этом контексте считаем нужным отметить, что чрезмерная поляризация применения смертной казни как таковой нарушает принцип равенства граждан, поскольку определяет юридическое ограничение основного права на жизнь, которое применяется к гражданам некоторых штатов, когда в большинстве штатов самым суровым наказанием является пожизненное

заключение. Это правовое неравенство в процессуально-уголовной сфере не характерно для большинства современных развитых государств и подчеркивает анахронизм и несправедливость системы американского федерализма, в частности, с точки зрения принципов современного конституционализма. Другое обстоятельство, определяющее опасность открытой или скрытой дискриминации, заключается в том, что лидерами в применении смертной казни являются южные штаты с богатой традицией расовой сегрегации, линчевания и культа истинных белых американцев [5].

Штаты, в которых есть и была отменена смертная казнь 2021

Карта № 1. Географическое положение штатов США, применяющих смертную казнь, и тех, кто отменил ее на 2021 год [6]

Применение смертной казни в США критикуется экспертами в правах человека. Группа независимых экспертов ООН выступила с заявлением, в котором призвала президента США Джо Байдена «сделать все, что в его силах», чтобы покончить со смертной казнью в стране на федеральном и местном уровнях. Они напомнили, что в прошлом году (2020) федеральные власти США возобновили приведение в исполнение смертных приговоров, казнив 13 человек [7].

«Смертная казнь – это отвратительная практика, – говорится в заявлении, которое подписали несколько спец докладчиков ООН. – Она не является эффективным средством устрашения и противоречит праву на жизнь». По их словам, хотя и считается, что высшая мера наказания может быть приведена в исполнение «в гуманной форме», на деле казни часто представляют собой «недостойное зрелище». Более того, по данным экспертов ООН, этой форме наказания непропорционально часто подвергаются американцы африканского происхождения и люди, живущие в нищете [7].

По мнению авторов заявления, судебные разбирательства, в результате которых выносятся смертные приговоры, далеко не всегда соответствуют установленным стандартам: часто обвиняемый не имеет доступа к юридической защите или суд отказывается принять во внимание важные детали. Эксперты напоминают, что в 2020 году федеральное правительство США возобновило приведение в исполнение смертных приговоров, казнив за шесть месяцев 13 человек [7].

Рекомендации экспертов были реализованы. В 2021 году была отменена смертная казнь на федеральном уровне. В 2021 году были отмечены положительные изменения, направленные на отмену смертной казни в США. 2 июня 2021 года Генеральный прокурор США Меррик Гарланд ввел мораторий на смертные казни на федеральном уровне. *«Министерство юстиции должно обеспечить, чтобы всем, кто подпадает под федеральную систему уголовного правосудия, не только предоставлялись права, гарантированные конституцией и законами Соединенных Штатов, но, и чтобы с ними обращались справедливо и гуманно»*, - говорится в заявлении Гарланда. Он добавил: *«Это обязательство имеет особую силу в случаях, связанных со смертной казнью»* [8]. Федеральные казни в Соединенных Штатах не проводились в течение 17 лет до июля 2020 года, когда Дональд Трамп отменил мораторий на применение смертной казни, что привело к казни 13 осужденных [8].

Эти изменения показывают прогресс в соблюдении прав человека в уголовной юстиции США, в общем, и права на жизнь, в частности. В то же время, в американском обществе смертную казнь скорее поддерживают. Согласно опросу 2021 года [9], 60 процентов населения поддерживают смертную казнь за убийство, а 27 процентов «сильно поддерживают». 40 процентов же выступают против, а 15 процентов называют себя яростными противниками [10].

Применение смертной казни в США приводит к нарушению прав человека и противоречит международным стандартам, в следующих аспектах:

1. Казнь заключённого через три десятилетия после совершения преступления. Существование этой практики иллюстрирует казнь Карла Бантиона в американском городе Хантсвилль (штат Техас). Карлу Бантиону было 78 лет, и он был старейшим из заключенных, ожидавших казни в США. С момента совершения им преступления прошло почти 32 года. Он был приговорен к смертной казни за убийство полицейского в 1990 году и казнен летальной инъекцией 21 апреля 2022 года. Защитник Бантиона несколько раз пытался добиться отмены приговора. В 2009 году Апелляционный суд отменил смертную казнь, но дело было пересмотрено. Бастион содержался в одиночном заключении, в последнее время он чувствовал себя плохо из-за ухудшения здоровья. В своем последнем слове Бантион заявил,

что хочет, чтобы семья застреленного им полицейского Джеймса Ирби знала, что он испытывает угрызения совести [11].

КПП *“обеспокоен также постоянными задержками в процедурах правовой защиты, в результате которых приговоренные к смертной казни лица в течение многих лет находятся в состоянии неопределенности и испытывают страдания. Он отмечает, что в некоторых случаях такое положение представляет собой пытку, поскольку оно соответствует одной из форм пыток (т. е. угрозе неминуемой смерти), упомянутых в толковательном заявлении, сделанном государством-участником в момент ратификации Конвенции (статьи 1, 2 и 16)”* [12]. Таким образом, задержка в правовых процедурах, несоблюдение разумных сроков рассмотрения апелляций решений и неопределенность, характерная для ситуации людей, которые ожидают исполнения смертной казни, вместе с содержанием приговоренных в одиночных камерах без возможности контактировать с другими заключенными, согласно мировым стандартам, представляет собой пытку. К тому же, во время рассмотрения апелляции люди подвержены серьезному психологическому давлению, так как их жизни угрожает неминуемая смерть, а длительность рассмотрения апелляции, её результат и момент исполнения наказания неизвестны.

В США человек может ждать исполнения казни десятилетиями, что определяет необходимость анализа необходимости применения смертной казни. Это было подчеркнуто Верховным судьёй суда штата Техас Стифен Брайер в отзыве на решение об отказе в замене приговора Бантиону. *«Когда усилия по применению высшей меры наказания приводят к таким результатам, возникают вопросы о том, насколько эта практика соответствует конституционному запрету на жестокие и нетрадиционные наказания»*, – написал он. Профессор Лаубенталь отметила, что к моменту приведения приговора в исполнение у техасца не осталось никаких близких. Сам приговоренный поблагодарил ее в последнем слове, назвав единственным другом, бывшим с ним в последние годы [11].

В США есть практика содержания под стражей лиц, приговоренных к смертной казни, в среднем 18,9 лет [4] до исполнения приговора, что определяет необходимость анализа необходимости применения этого наказания. Аргументируя необходимость привлечения преступников к уголовному наказанию, в доктрине сохраняется несколько теорий, среди которых основные – карательная теория и теория ресоциализации преступника. Согласно карательной теории, к преступнику должно быть применено наказание, равное серьезности совершенного преступления, при этом теория редуцируется в выражении *«глаз за глаз и зуб за зуб»*. В настоящее время эта теория считается устаревшей: преступники воспринимаются как равные члены общества, которые должны быть перевоспитаны, чтобы они боль-

ше не проявляли антисоциального поведения и, в итоге, возвращались в социум, как равные члены общества. Эта точка зрения отражена в теории ресоциализации правонарушителя, принятой подавляющим большинством демократических государств. Применение смертной казни после лишения свободы в течение 32 лет не соответствует концепции ресоциализации осужденного лица и, по сути, противоречит региональным стандартам, в частности постановлению Европейского суда по правам человека по делу Винтер и др. против Соединённого Королевства [13]. США не являются членами Совета Европы, он представляет региональную организацию, в которую входят государства европейского континента. США не ратифицировали Европейскую конвенцию о правах человека, поэтому эти стандарты не являются обязательными для Соединенных Штатов. Однако наличие этих региональных стандартов подчеркивает преобладающую тенденцию пересмотра пожизненного заключения после исполнения 25-летнего срока лишения свободы. Из-за отбывания наказания лишением свободы на протяжении более трех десятилетий, социальная опасность преступника и необходимость применения смертной казни к нему исчезают. Эти аргументы вместе с рекомендациями КПЧ и КПП определяют необходимость пересмотра практики применения США смертной казни и ее замены пожизненным лишением свободы.

2. Расовая дискриминация в уголовной юстиции и приговору людей к смертной казни в США. Наличие дискриминации в уголовном правосудии было установлено Комитетом ООН по правам человека, в котором в отчете за 2014 год упоминалось: *“Принимая к сведению шаги, предпринимаемые государством-участником для решения проблемы расовых различий в системе уголовного правосудия, в том числе принятие в августе 2010 года Закона о вынесении справедливых приговоров, и планы работы по реформированию статута о вынесении обязательных минимальных приговоров, Комитет продолжает испытывать озабоченность в связи с наличием расовых различий на разных ступенях системы уголовного правосудия, а также в связи с вынесением неравнозначных приговоров и повышенной представленностью лиц, относящихся к этническим меньшинствам, в тюрьмах”* [3].

Приветствуя планы реформировать программу *«Задержания и обыска»* в городе Нью-Йорк, Комитет по-прежнему испытывает озабоченность по поводу практики расового профилирования и наблюдения сотрудников правопорядка за представителями некоторых этнических меньшинств, наблюдения за мусульманами, которое ведется Федеральным бюро расследований (ФБР) и Полицейским департаментом Нью-Йорка (НЙПД) при отсутствии каких-либо подозрений в совершении неправомерных проступков (статьи 2, 9, 12, 17 и 26) [3]. В этом случае дискриминация проявляется

в необоснованном наблюдении за группами меньшинств, которое само по себе нарушает право на свободу и безопасность.

Комитет отметил, что расовая дискриминация также присутствует при применении уголовного наказания в целом и смертной казни в частности: *“Комитет продолжает испытывать озабоченность в связи продолжающимся применением смертной казни, в частности, в связи с расовыми различиями при вынесении смертных приговоров, которое непропорционально сказывается на афроамериканцах и усугубляется требованием доказывания дискриминации в каждом отдельном случае”* [3]. Таким образом, Комитет подчеркивает два фундаментальных нарушения прав человека в уголовном процессе США. С одной стороны, отмечается дискриминация афроамериканцев при вынесении смертных приговоров, дискриминация, подтвержденная статистическими данными и анализом количества приговорённых к смертной казни в зависимости от расы приговоренного и разы жертвы преступления. С другой стороны, система борьбы с дискриминацией в уголовной юстиции является неэффективной, потому что присутствие дискриминации должно быть доказано жертвой в каждом конкретном случае, что уменьшает возможность признания дискриминационного отношения к афроамериканцам в суде.

Проблемы дискриминации в уголовной юстиции США была исследована российским ученым Б.В. Николаевым, который проанализировал прецедентное право Верховного Суда США и доминирующие тенденции на федеральном уровне и уровне штатов, чтобы определить наличие дискриминации при вынесении приговора к смертной казни. Ученый отметил проблему реальной гарантии принципа фундаментального равенства в современной юриспруденции США. Проблема реального обеспечения принципиального для современной юриспруденции принципа равноправия имеет в США множество аспектов, включая вопросы гендерной принадлежности, экономического статуса, состояния здоровья, возраста. Однако коренным императивом для всей американской правовой системы является запрет расовой и национальной дискриминации. Анализ данных официальной статистики и новейших американских научных исследований позволяет выявить основные аспекты расовой дискриминации в рамках института смертной казни: расовая принадлежность жертвы преступления, раса осужденного лица, подавляющее большинство белых в числе федеральных прокуроров и прокуроров штатов, пристрастное отношение присяжных заседателей к обвиняемым афроамериканцам [5].

Согласно отчету профессора Балдуса, представленному Американской ассоциации юристов в 1998 г., в 96 % штатов обнаружены признаки дискриминации с точки зрения расовой или национальной принадлежности либо обвиняемого, либо его жертвы [14]. И в настоящий момент ситуация оста-

ется сложной. В 82 % исследований подтверждается факт влияния расовой принадлежности жертвы убийства на назначение высшей меры наказания [15]. В целом с 1976 г. 76 % жертв убийств, приговоренных к смертной казни, были белыми (афроамериканцы — 15 %, латиноамериканцы — 7 %, остальные — 2 %), тогда как в среднем белые составляют лишь 50 % жертв убийств. Всего в 20 случаях, когда была назначена смертная казнь, черный стал жертвой белого американца, тогда как обратная ситуация имела место в 269 случаях. В штате Луизиана вероятность получения смертного приговора была выше на 97 %, если жертвой был белый, а не афроамериканец [16]. В штате Северная Каролина вероятность такого исхода возрасла в 3,5 раза [15]. В штате Калифорния вероятность убийцы белого получить смертный приговор выше в 3 раза по отношению к убийству афроамериканца и в 4 раза в отношении убийства латиноамериканца [17]. Из 3 095 чел., осужденных на смертную казнь с 1976 г., белые и черные американцы составляют соответственно 44 и 43 %, тогда как их доля в общей численности населения в 2013 г. достигла 72,4 и 12,6 % [14], [5].

В 2015 г. 60 % казненных были афроамериканцами или латиноамериканцами, и только в 21 % казней афроамериканец являлся жертвой убийства, тогда как в общем числе жертв убийств афроамериканцы составляют почти половину. По данным Департамента юстиции США, представители этнических меньшинств составляют 67 % от всех приговоренных к смертной казни в рамках федеральной юрисдикции [18], [5]. Большое влияние на практику назначения смертной казни оказывает тот факт, что 98 % атторнеев в штатах, применяющих смертную казнь, являются белыми и лишь 1 % — афроамериканцами. Основными методами при этом являются назначение слабых, некомпетентных юристов в качестве защитников, исключение из состава присяжных заседателей представителей расовых и национальных меньшинств. Если судебный процесс проходит в графстве со значительным представительством расовых и национальных меньшинств, должностные лица стремятся доказать возможность федеральной юрисдикции для получения того же результата: белое жюри для афроамериканца [19].

По данным исследований, 66 % штатов с выборными прокурорами не имеют ни одного черного прокурора. Из 2 437 выборных прокуроров в США около 95 % являются белыми, а 79 % — белыми мужчинами (которые в структуре населения США составляют лишь 31 %). Представители общественных организаций отмечают, что *«в свете растущего кризиса уголовной системы США мы сохраняем систему, которая допускает чрезмерную концентрацию дискреционных полномочий в руках одной демографической группы»* [20]. Наличие подобных тревожных тенденций сохранения (а в некоторых случаях и нарастания) новых форм сегрегации в уголовно-правовой

сфере придает особое значение судебной защите принципа равноправия в данной сфере [5].

Одной из важнейших проблем остается сохранение расовых предрасположений и вследствие этого расовой дискриминации в этой области. Минимальное представительство расовых меньшинств в структуре прокуратуры, судов, присяжных заседателей влечет за собой формирование особой среды «суда как белого пространства» [21], что, в свою очередь, приводит к очевидным диспропорциям в статистике соотношения белых и цветных американцев в качестве жертв и осужденных на смертную казнь преступников [5].

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что дискриминация – это явление, присутствующее в американском правосудии, начиная с судебного процесса и заканчивая применением смертной казни, что является серьезным нарушением прав человека в целом, и право на жизнь в частности.

3. Использование негуманных методов казни. КПЧ «с беспокойством отмечает сообщения о том, что в некоторых штатах при приведении в исполнение смертных приговоров применяются неапробированные смертельные препараты и информация об этих препаратах не разглашается (статьи 2, 6, 7, 9, 14 и 26)» [3].

Во всех штатах, где применяется смертная казнь, разрешены смертельные инъекции. Однако фармкомпании часто отказываются предоставлять правительству препараты для убийства, и некоторые штаты прибегают к альтернативным методам казни [22]. В Конституции США есть 8-я поправка, которая устанавливает запрет на применение жестоких наказаний, и названная форма высшей меры считается самым гуманным видом. Суть в том, что преступнику в вену вводится препарат, приводящий к летальному исходу. Состав инъекции не во всех штатах идентичный [23]. Так, в Огайо используются барбитураты, которые вообще применяются для усыпления животных. Наиболее же распространён такой состав, как «Техасский коктейль»: в организм вводится тиопентал натрия, павулон и хлорид калия. На практике часто происходили случаи, когда введение инъекции происходило с ошибками. Например, Ромелю Бруму пытались ввести смертельный препарат восемнадцать раз, но каждый раз он оставался жив [24].

По задумке, инъекция должна была стать самой безболезненной казнью, гуманной альтернативой повешенью, расстрелу и электрическому стулу. В действительности, вокруг этого метода много лет не утихают споры, некоторые считают его чуть ли не самым мучительным, и в 2017 году осужденный Томас Артур даже просил заменить для него инъекцию на расстрел. Сама инъекция может состоять как из одного препарата, так и из трех, что более распространено. Например, в Арканзасе применяют мидазолам, векурония бромид и хлорид калия. Каждый из этих препаратов вводится в

дозах, способных самостоятельно убить человека, но у каждого вещества есть свои недостатки, а последовательное введение якобы позволяет взаимно компенсировать их. В других штатах компоненты могут заменяться на функциональные аналоги, но общий принцип остается неизменным [10].

Перед инъекцией приговоренного привязывают к кушетке и вставляют в вены на обеих руках катетеры. Сначала вводят мидазолам, успокоительное, цель которого лишить осужденного сознания. Через несколько секунд, когда кровь доносит вещество до мозга, человек входит в бессознательное состояние, но, по некоторым сообщениям, приговоренный может проснуться в середине казни. Репортер Associated Press, наблюдавший за казнью Кеннета Уильямса в 2017 году, говорил, что, несмотря на введение мидазолама, преступник примерно 20 раз конвульсивно дергался и упирался в удерживающие ремни [10].

Введение осужденного в бессознательное состояние считается обязательным, поскольку два других препарата должны вызывать очень неприятные ощущения. Векурония бромид применяется в хирургии для расслабления мышц, чтобы их сокращения не мешали операции. Если бы приговоренный оставался в сознании, он бы чувствовал, как его конечности отнимаются одна за другой. Когда паралич достиг бы груди, человеку стало бы тяжело дышать. «В сознании вы бы почувствовали, что задыхаетесь», – сказал Стивен Морли, токсиколог из британской Лестерского королевского лазарета [10].

Наконец, когда человек без сознания и парализован, его сердце все равно бьется. Поэтому ему вводят хлорид калия. Без анестезии этот процесс был бы чрезвычайно болезненным – считается, что этот препарат чувствуется как жидкий огонь, растекающийся по венам. Без паралича мышц хлорид калия вызвал бы сильные судороги. Наконец, когда препарат достигает сердца, он нарушает баланс ионов калия и натрия, который необходим для сердцебиения. Пульс становится сбивчивым и через какое-то время прекращается [10].

Если вся процедура прошла по плану, человек должен умереть через 10 минут после начала казни. Если же нет – например, человек пришел в сознание – то персонал закрывает шторы перед окном наблюдателей и старается вернуться к протокольной процедуре [10]. В этом контексте КПП *“выражает обеспокоенность по поводу сообщений о случаях причинения мучительной боли и продолжительных страданий приговоренным к смертной казни лицам во время исполнения приговора в результате нарушений процессуального порядка. Комитет особенно обеспокоен недавними случаями несоблюдения правил казни в штатах Аризона, Оклахома и Огайо”* [12].

Другим случаем, иллюстрирующим бесчеловечный и исключительный характер смертной казни, который вызывает чрезмерные страдания каз-

ненного человека, является неудачная казнь Дойла Ли Хэмма (Doyle Lee Hamm). 22 февраля 2018 г. в штате Алабама, осуществлялась неудачная попытка осуществить смертную казнь путем инъекции в отношении осужденного Дойла Ли Хэмма (*Doyle Lee Hamm*). В момент осуществления первых попыток ввести смертельную инъекцию в вену осужденного, адвокат сообщил, что катетер невозможно установить в виду того, что осужденный страдал раком лимфатической системы и карциномой последней степени. В течение двух с половиной часов врачи пытались найти вену для осуществления инъекции, но безрезультатно [25].

Для того, чтобы понять, является ли данная процедура осуществления механизма смертной казни жестокой или приносящей физические и психические страдания, необходимо обратиться к предварительному отчету доктора Марка Дж. С. Хита (*Mark J. S. Heath*), который и осматривал осужденного гражданина после неудачной попытки осуществления механизма смертной казни [26]. Доктор описывает состояние осужденного следующим образом: Колотые раны правой паховой области: большая болезненная гематома, подкожное изменение цвета по краям. Верхняя часть бедра и нижняя часть живота повреждена. Доктор дополнительно, отдельным пунктом разъясняет, что достаточно трудно точно определить количество отдельных случаев проникновения иглы, но явных имеется 11 колотых ран конечностей. Эта попытка привела к тому, что наказание было отложено из-за невозможности исполнения смертной казни путем введения смертельной инъекции [27].

Вышеописанный казус не единичный, подобных случаев насчитывается более двадцати, последние из них произошли: 15 ноября 2017 г. в штате Огайо, 8 декабря 2016 г. в штате Алабама, 3 декабря 2016 г. в штате Джорджия. Во всех данных казусах, был осужденный, у которого не могли найти вены на протяжении от 35 минут до 2,5 часов [27].

В США смертная казнь вызывает острые споры, и некоторые люди настроены очень агрессивно по отношению к ней. Компании, производящие медикаменты, не хотят портить свою репутацию и зачастую отказываются поставлять компоненты для казни, и потому подготовить смертельную инъекцию – не такая простая задача для персонала тюрьмы. В 2016 году сообщалось, что 20 крупнейших производителей препаратов, включая Pfizer, выступили категорически против такого использования их продукции. Поэтому у смертельных инъекций нет постоянного состава, для казни зачастую приходится выбирать из того, что есть. Кроме того, тяжело искать врачей для разработки протоколов казни с использованием новых препаратов. В 2010 году в пояснительной записке для суда представители штата Огайо заявили [28], что им не удалось найти ни одного медика для этих целей, поскольку участие в казни противоречит врачебной этике и может привести к изгнанию из медицинского сообщества [10].

Анализируя взаимосвязь между регулированием смертной казни и соблюдением поправки 8 Конституции США, мы считаем целесообразным процитировать позицию судьи Верховного суда штата Иллинойс Кларенса Томаса (Clarence Thomas), который в своем заключении от 1 апреля 2019 г. по делу *Russel B. V Director, Missouri Department of Corrections*, указал, что метод казни нарушает Восьмую поправку «только в том случае, если он преднамеренно предназначен для причинения боли [29]. В случае осужденного Дойла ли Хэмма невозможность введения смертельной инъекции и продолжающиеся попытки сделать эту инъекцию продолжительностью 2,5 часа могут быть истолкованы как те, которые вызывают чрезмерные страдания осужденного. При этом государство в лице специализированных органов было осведомлено о состоянии осужденного, поскольку имело его личное дело, в котором всегда отражаются сведения о медицинском состоянии субъекта. В момент введения смертельной инъекции, врач, зная о состоянии осужденного, наличия заболевания крови, пытается найти вену там, где их не видно, осуществляя безуспешные попытки, вонзая иглу в руки, ноги, тело осужденного. Этот случай иллюстрирует причинение страданий осужденного, которые не были связаны с самой казнью [27].

В дополнение к этому Судья Верховного суда штата Иллинойс Кларенс Томас в заключении также указал, что для осужденного, который сталкивается с перспективой мучительной казни, намерение человека, применяющего наказание, не имеет значения [29]. То есть, судья Верховного суда штата Иллинойс, в своем заключении, изначально допускает ситуацию, что осужденный может столкнуться с мучительной казнью и вне зависимости от того, осознает ли государственный служащий в лице врача или специалиста, тот характер, что его действия по инициализации механизма смертной казни нанесут физические и нравственные страдания осужденному, не имеет значения, он просто исполняет «долг» [27].

В случаях, упомянутых выше, мы можем заметить несоблюдение цели применения смертной казни, а именно лишения человека жизни из-за совершения им тяжкого преступления. В этих случаях к осужденному применяется бесчеловечное обращение, которое вызывает сильные физические и психические страдания жертвы, которые в итоге должны привести к смерти осужденного. Мы считаем, что наличие этих случаев подчеркивает неэффективность внутренних регламентаций, которые криминализируют применение пыток к лицам, находящимся под стражей, и неспособность властей определить „гуманный” способ казни, который уменьшит страдания осужденного. Наличие практики казней, не приводящих к смерти осужденного, свидетельствует о неэффективности системы исполнения смертных приговоров в США и подчеркивает необходимость исключения смертной казни путем замены ее пожизненным заключением.

4. Приговор к смертной казни невиновных в совершении уголовного преступления лиц. Комитет ООН по правам человека обеспокоен *“большим числом лиц, ошибочно приговариваемых к смертной казни, несмотря на имеющиеся гарантии, и тем фактом, что 16 штатов, сохранивших смертную казнь, не предоставляют компенсации в отношении ошибочно осужденных, в то время как остальные штаты предоставляют недостаточную компенсацию”* [3].

Во избежание судебных ошибок смертная казнь не приводится в исполнение тотчас же. Обычно используют длительную отсрочку, средний срок которой составляет 11 лет. Но не всегда даже длительное рассмотрение всех обстоятельств дела гарантирует идеальное правосудие. В качестве примера можно привести судебный процесс с казненным 14-летним Джорджем Стинни, который через 70 лет был оправдан. В 2011 году произошло другое резонансное дело, когда на скамье подсудимых был американец из штата Джорджия Трой Дэвис. Свидетели, которые давали показания против него, позже признались, что их вынудила это сделать полиция. И даже несмотря на это, суд не изменил решение, решив казнить человека. Можно вспомнить случай с Деброй Милки из Аризоны. Хотя она так и не была казнена, но находилась в ожидании приговора целых 22 года. Потом её оправдали. Получается, что 22 года были проведены абсолютно напрасно [24]. Большинство преступников даже стареют, ожидая реализации смертного приговора. Так, например, Стивен Уэйн Андерсон ждал исполнения смертной казни 22 года: с 1982 по 2002 год. Хотя, в целом, большая отсрочка исполнения — это скорее положительный, чем отрицательный момент. За время отсрочки может произойти отмена принятого решения: за 37 лет было отменено 130 приговоров, предусматривающих высшую меру [24].

Выводы

Применение смертной казни представляет грубое нарушение фундаментального права на жизнь, без которого регламентация остальных прав лишена смысла. Осужденный, лишенный жизни, перестает существовать. Его навсегда исключают из среды общества с прекращением собственного существования, следствием необратимости явления смерти. Лишение свободы или пожизненное заключение окончательно исключает приговоренного из социальной среды, но фактически сохраняет возможность досрочного освобождения, осужденный рано или поздно реинтегрируется в общество [30, р. 17]. Смертная казнь, в свою очередь, является необратимой, а со смертью заключенного умирают и все его надежды на жизнь на свободе [30, р. 19].

Никакая обычная или экстраординарная процедура и пересмотр наказания не могут вернуть жизнь казненному человеку, а смертная казнь становится непоправимым наказанием в ситуации, когда она была несправед-

ливо применена. Неоспоримо, что в случае любого другого неправильно установленного наказания осужденный может вернуться к правосудию как субъект своего неотъемлемого права, тогда как в случае смертной казни это невозможно.

В настоящее время применение смертной казни остаётся практикой, которая противоречит международным стандартам, а гарантирование и реализация права на жизнь становятся невозможными из-за регламентации законного нарушения фундаментального права на жизнь. Таким образом, отмена смертной казни в США является единственным законным и легитимным способом гарантировать всем гражданам право на жизнь и привести национальное законодательство США в соответствие с международными стандартами. Право на жизнь не может быть гарантировано, а люди не могут быть защищены в государстве, в котором применяется смертная казнь. **Люди не должны убивать других людей, и убийство не должно быть регламентировано законом...**

Библиография:

1. *The Constitution of the United States of America As Amended Unratified Amendments Analytical Index Presented by Mr. Brady of Pennsylvania July 25, 2007* United States Government Printing Office Washington: 2007 Online: [CDOC-110hdoc50.pdf \(govinfo.gov\)](https://www.govinfo.gov/docid/cdoc-110hdoc50/pdf)
2. *Declaration of Independence: A Transcription* July 4, 1776 Online: [Declaration of Independence: A Transcription | National Archives](https://www.archives.gov/founding-docs/declaration-transcript)
3. *Заключительные замечания по четвертому периодическому докладу Соединенных Штатов Америки* Комитет по правам человека ССРР/С/УСА/СО/4 23 April 2014 Online: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/426/75/PDF/G1442675.pdf?OpenElementG144>
4. *Death penalty states 2022* Online: <https://worldpopulationreview.com/state-rankings/death-penalty-states>
5. НИКОЛАЕВ Б. В. (2018). «Черно-белая справедливость»: смертная казнь и вопросы расовой дискриминации в США. *Всероссийский криминологический журнал*, 12 (1), 128-140. Online: <https://cyberleninka.ru/article/n/chno-belaya-spravedlivost-smertnaya-kazni-i-voprosy-rasovoy-diskriminatsii-v-ssha>
6. *Петля, игла и пуля: современная история смертной казни в США* Тысячи осуждённых ожидают исполнения приговора. Общество и власти пока не решили, что важнее — гуманность или верховенство закона. 29 мая 2021 Online: [Петля, игла и пуля: современная история смертной казни в США — Истории на TJ \(tjournal.ru\)](https://tjournal.ru)

7. Эксперты ООН призвали президента США покончить со смертной казнью в стране 11 марта 2021 Online: <https://news.un.org/ru/story/2021/03/1398542>
8. Генеральный прокурор США ввел мораторий на смертную казнь 2 июля 2021 Online: <https://www.interfax.ru/world/775954>
9. *Most Americans Favor the Death Penalty Despite Concerns About Its Administration* June 2, 2021 Online: Most Americans Favor the Death Penalty Despite Concerns About Its Administration | Pew Research Center
10. ГВОЗДЕВ А. «В сознании вы бы почувствовали, что задыхаетесь»: как в США казнят преступников Американская смертельная инъекция может приводить к тяжелым мучениям при казни 26 марта 2022, Online: «В сознании вы бы почувствовали, что задыхаетесь»: как в США казнят преступников - Газета.Ru (gazeta.ru)
11. *В США казнен старейший из приговоренных к смерти заключенных* 22.04.2022 Online: <https://rtvi.com/news/v-ssha-kaznen-stareyshiy-iz-prigovorenykh-k-smerti-zaklyuchennykh/>
12. *Заключительные замечания по объединенным третьему–пятому периодическим докладам Соединенных Штатов Америки** Комитет против пыток 19 December 2014 CAT/C/USA/CO/3-Revised 20150602 (un.org)
13. *Case of Vinter And Others V. The United Kingdom* (Applications nr. 66069/09, 130/10 and 3896/10) 9 July 2013 par. 116 Online: VINTER AND OTHERS v. THE UNITED KINGDOM (coe.int)
14. *The Death Penalty Information Center. Facts about the Death Penalty.* Online: <http://www.deathpenaltyinfo.org/documents/FactSheet.pdf>
15. UNAH I. *Preliminary report on the findings of the North Carolina death penalty study* 2001 I. Unah, J. Boger <https://deathpenaltyinfo.org/race-and-death-penalty-north-carolina> p. 9
16. PIERCE G.L. *Death Sentencing in East Baton Rouge Parish, 1990–2008* / G.L. Pierce, M.L. Radelet // Louisiana Law Review. — 2011. — № 71. — P. 647–673
17. PIERCE G.L. *The Impact of Legally Inappropriate Factors on Death Sentencing for California Homicides, 1990–1999* / G.L. Pierce, M.L. Radelet // Santa Clara Law Review. — 2005. — № 46. — P. 1–47. p. 9
18. LITTLE R.K. *What Federal Prosecutors Really Think: The Puzzle of Statistical Race Disparity Versus Specific Guilt, and the Specter of Timothy McVeigh* / R.K. Little // De Paul Law Review. — 2004. — Vol. 53, iss. 4. — P. 1591–1614. p. 1599–1601
19. BRIGHT St.B. *The role of race, poverty, intellectual disability, and mental illness in the decline of death penalty* / St.B. Bright // University

- of Richmond Law Review. — 2015. — № 49 (3). — P. 671–692. p. 681–682, 685
20. FANDOS N. *A Study Documents the Paucity of Black Elected Prosecutors: Zero in Most States* / N. Fandos // The New York Times. — 2015. — July 7
21. CARLIN A. *The Courtroom as White Space: Racial Performance as Noncredibility* / A. Carlin // UCLA Law Review. — 2016. — № 63. — P. 450–484.
22. *В США расширили способы смертной казни.* Online: https://lenta.ru/news/2020/11/28/death_penalty/
23. *В США состоялась первая «федеральная казнь» женщины с 1953 года.* Online: <https://www.interfax.ru/world/744931>
24. *Смертная казнь в США.* Online: <https://visasam.ru/emigration/canadausa/smertnaya-kazn-v-ssha.html>
25. *Tracy Connor, Lawyer Describes Aborted Execution Attempt for Doyle Lee Hamm as ‘Torture’.* 2018. Online: <https://www.nbcnews.com/storyline/lethal-injection/lawyer-calls-aborted>
26. *Notice of submission of expert report of dr. mark heath reexamination of petitioner Doyle Hamm on 15.02.18* Online: [HammDoyle20180305FedLICaseHeathReport93.pdf](https://www.fedlicaseheathreport93.pdf) (deathpenaltyinfo.org)
27. КОЗАК Л.Л. (2021). *Смертная казнь и (или) пытка: США, реали.* Теология. Философия. Право, (1 (15)), 29-41. Online: <https://cyberleninka.ru/article/n/smertnaya-kazn-i-ili-pytka-ssha-reali>
28. Amy V. Barker Assistant General Counsel Department of Justice and Public Safety Comments on the proposed “Death Penalty Procedures,” 501 KAR 16:001-16:340 January 25, 2010 Online: Wayback Machine (archive.org)
29. *Bucklew v. Precythe*, Supreme Court of the United States. Missouri. 20 October 2018 Online: https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/17-8151_1qm2.pdf
30. POENARU Iu. *Pedeapsa cu moartea “pro” sau “contra”?* Editura Lumina Lex, București, 1994, p.17